

AF4EU

In che modo il fogliame tagliato potrebbe allinearsi con l'agroforestazione in Irlanda

www.af4eu.eu

Una selezione di fogliame irlandese tagliato

References
DTeagasc. (2023). Cut Foliage Production in Ireland: An Overview of Practices and Market Potential. Available at:
https://www.teagasc.ie/media/website/crops/horticulture/cut-foliage/1_20-Cut-Foliage-Production-.pdf

L'integrazione della produzione di fogliame reciso nei sistemi agroforestali in Irlanda offre agli agricoltori l'opportunità di diversificare il reddito migliorando al contempo la sostenibilità ambientale. Il fogliame reciso, compresi i rami e le foglie decorative, è molto richiesto per le composizioni floreali, con mercati consolidati nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. Il clima mite e umido dell'Irlanda, in particolare nel sud, è adatto a specie come Pittosporum e Prunus. Incorporando queste specie nell'agroforestazione, gli agricoltori possono generare un reddito aggiuntivo beneficiando dei vantaggi ambientali dei sistemi basati sugli alberi.

Potenzialmente, uno dei principali vantaggi di un sistema agroforestale a fogliame tagliato è l'efficienza delle risorse, poiché la produzione di fogliame può essere integrata con il pascolo del bestiame, la silvopastorizia o l'agrisilvicoltura (alley cropping), massimizzando l'uso del suolo e migliorando i servizi ecosistemici. Un'implementazione di successo richiede un'attenta selezione delle specie, dando la priorità a piante resistenti e a crescita rapida che si rigenerano rapidamente dopo il raccolto. Anche un'adeguata preparazione del sito è essenziale, preferendo luoghi ben drenati e riparati. Un efficace controllo delle infestanti e il condizionamento del suolo aiuterebbero a stabilire piante forti che producono fogliame di alta qualità.

Pratiche di gestione efficaci garantiscono una produzione sostenibile e una redditività a lungo termine. La potatura regolare favorisce una forte ricrescita, mantiene la salute delle piante e produce steli di alta qualità adatti alle richieste del mercato. Il monitoraggio di parassiti e malattie è fondamentale, con metodi di controllo integrato dei parassiti (IPM) sostenibili raccomandati per evitare un uso eccessivo di sostanze chimiche. Integrando il fogliame reciso nell'agroforestazione, gli agricoltori irlandesi possono migliorare la resilienza delle aziende agricole, proteggere le risorse naturali e attingere a redditizi mercati di piante decorative.

Tuttavia, il fogliame reciso non è attualmente ammissibile nell'ambito del regime di aiuti agroforestali dell'Irlanda. Nota: il fogliame tagliato non è attualmente ammissibile nell'ambito del regime di aiuti agroforestali dell'Irlanda.

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

John Casey

Teagasc – l'Autorità per lo sviluppo agricolo e alimentare, Irlanda